

TARBIYAVIY JARAYON VA UNING BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHISI FAOLIYATIDAGI ROLI

Umarova Muborak Xusan qizi

Toshkent amaliy fanlar universiteti "Pedagogika" kafedrasida universiteti o'qituvchisi
e-mail: umarovamuborak95@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarbiyaviy jarayonning nazariy asoslari va uning boshlang'ich sinf o'qituvchisining faoliyatidagi roli tahlil qilinadi. Tarbiyaning ta'lim jarayonidagi o'rni, uning asosiy tamoyillari va samarali metodlari yoritilgan. Boshlang'ich sinf o'qituvchisining o'quvchilarning ma'naviy va axloqiy rivojlanishiga ta'siri, oila va maktab hamkorligi masalalari ham ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, to'g'ri tashkil etilgan tarbiyaviy jarayon o'quvchilarning ijtimoiy va axloqiy yetukligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: tarbiya, boshlang'ich sinf, pedagogik jarayon, axloqiy tarbiya, ta'lim metodlari.

Аннотация: В данной статье анализируются теоретические основы образовательного процесса и его роль в работе учителя начальных классов. Выделены роль образования в образовательном процессе, его основные принципы и эффективные методы. Также рассмотрено влияние учителя начальных классов на духовно-нравственное развитие учащихся, вопросы сотрудничества семьи и школы. Результаты исследования показывают, что правильно организованный образовательный процесс служит повышению социальной и нравственной зрелости обучающихся.

Ключевые слова: образование, начальный класс, педагогический процесс, нравственное воспитание, методы обучения.

Annotation: This article analyzes the theoretical foundations of the educational process and its role in the activities of a primary school teacher. The role of education in the educational process, its basic principles and effective methods are highlighted. The influence of a primary school teacher on the spiritual and moral development of students, as well as issues of family and school cooperation, are also considered. The results of the study show that a properly organized educational process serves to increase the social and moral maturity of students.

Key words: education, primary class, pedagogical process, moral education, training method.

1. Kirish

Jahonda yosh avlodni tarbiyalashda keng innovatsion texnologiyalardan foydalanish, zamonaviy pedagogik texnologik metodlarni targ'ib qilish zamon ta'labi. Hozirgi kunda keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. "Ta'lim to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuniga muvofiq, umumta'lim fanlarini o'qitishning uzluksizligi va izchilligini ta'minlash, zamonaviy metodologiyasini yaratish, umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi davlat ta'lim standartlarini kompetensiyaviy yondashuv asosida takomillashtirish, o'quv-metodik majmualarning yangi avlodini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etishni tashkil etmoqda.

Bugungi kunda ta'lim sohasi yangi metod va texnologiyalarni o'zlashtirish orqali rivojlanmoqda. O'quvchilarning faolligini oshirish, bilimlarni samarali o'zlashtirish va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik texnologiyalardan biri – hamkorlik texnologiyasi hisoblanadi. Ushbu texnologiya zamonaviy ta'limning muhim tarkibiy qismi bo'lib, o'quvchilarning o'zaro muloqotga kirishib, bilim olish jarayonida faol qatnashishini ta'minlaydi.

Ta'lim jarayoni faqatgina bilim berish bilan cheklanmay, balki o'quvchilarning shaxs sifatida shakllanishi, ularning axloqiy, madaniy va ijtimoiy rivojlanishiga ham xizmat qilishi lozim. Shu nuqtayi nazardan, tarbiyaviy jarayon boshlang'ich sinf o'qituvchisining asosiy faoliyat yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari yoshiga xos xususiyatlarni

inobatga olgan holda, tarbiya jarayonini to'g'ri yo'lga qo'yish kelajakda ulardan yetuk, komil insonlar shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada tarbiyaviy jarayonning mohiyati, uning asosiy tamoyillari hamda boshlang'ich sinf o'qituvchisining ushbu jarayondagi o'rni va mas'uliyati yoritiladi.

2. Asosiy qism.

Tarbiyaviy jarayon – bu o'quvchilarning ijtimoiy, ma'naviy va axloqiy sifatlarini shakllantirishga qaratilgan uzluksiz pedagogik jarayondir. U o'quvchining dunyoqarashi, odob-axloqi, madaniyati, vatanparvarlik his-tuyg'ularini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Tarbiyaning nazariy asoslari quyidagi pedagog va psixologlar tomonidan ishlab chiqilgan:

K.D. Ushinskiy – tarbiyani insonning barcha jihatlariga ta'sir qiluvchi omil sifatida ko'rib chiqqan.

A.S. Makarenko – jamoa orqali tarbiya usullarini ilgari surgan va bolalarni intizom asosida tarbiyalash tamoyillarini yaratgan.

V.A. Sukhomlinskiy – tarbiyaning shaxsiy yondashuvga asoslanishi lozimligini ta'kidlagan.

J. Piaget va L.S. Vygotskiy – bolalar psixologiyasi va ularning rivojlanishiga ko'ra tarbiya jarayonini shakllantirish g'oyalarini ilgari surgan.

Bu nazariy qarashlarga tayanib, tarbiya jarayoni quyidagi asosiy tamoyillar asosida tashkil etiladi:

1. Bosqichma-bosqichlik – tarbiya jarayoni bolalarning yosh xususiyatlariga mos ravishda olib borilishi lozim.

2. Jamoaviylik – o'quvchilar jamoa sifatida shakllanadi, o'zaro hamkorlik va hurmat muhitida tarbiyalanadi.

3. O'quvchilar faol ishtiroki – faqatgina o'qituvchi tomonidan berilgan ko'rsatmalar emas, balki bolalarning o'zlari tarbiya jarayonida faol qatnashishi kerak.

4. Mustaqillik va mas'uliyat – o'quvchilarning mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantirish lozim.

3. Muhokama.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisining tarbiyaviy jarayonda tutgan o'rnini ko'rib chiqadigan bo'lsak, boshlang'ich sinf o'qituvchisi faqat bilim beruvchi emas, balki o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga yo'naltiruvchi tarbiyachi hamdir. Uning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

3.1. O'quvchilarning ma'naviy va axloqiy tarbiyasini shakllantirish

Bolalarda milliy qadriyatlarni shakllantirish.

Axloqiy me'yorlar va odob-axloq qoidalarini o'rgatish.

O'quvchilar o'rtasida o'zaro hurmat va bag'rikenglik muhitini yaratish.

3.2. Oila va maktab hamkorligi

Ota-onalar bilan hamkorlik qilib, tarbiya jarayonida birgalikda ishlash.

Oilaviy tarbiya omillarini tahlil qilish va o'quvchilar shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda pedagogik yondashuvni ishlab chiqish.

3.3. O'quvchilarning psixologik va ijtimoiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash

O'quvchilarning hissiy holatini tushunish va ularni ijtimoiy hayotga moslashishiga ko'maklashish.

O'quvchilar o'rtasidagi nizolarni hal qilish va muammolarni hal etish strategiyalarini o'rgatish.

Tarbiyaviy jarayonni samarali tashkil etish ta'lim metodlariga borib taqaladi. Tarbiyaviy jarayonni samaradorligini oshirish uchun quyidagi metodlardan foydalanish mumkin:

1. Suhbat va muloqot – o'quvchilar bilan axloqiy mavzularda suhbatlar o'tkazish.

2. Jamoaviy o'yinlar va rolli o'yinlar – bolalar o'zlarini turli ijtimoiy vaziyatlarda sinab ko'rishlari uchun.

3. Muammoli ta'lim – o'quvchilarga axloqiy va ijtimoiy muammolarni mustaqil hal qilishga o'rgatish.

4. Badiiy asarlar orqali tarbiya – ertak, hikoya va adabiy asarlar yordamida axloqiy tushunchalarni shakllantirish.

4. Xulosa.

Tarbiyaviy jarayon ta'limning ajralmas qismi bo'lib, u o'quvchilarning ma'naviy, axloqiy va shaxsiy rivojlanishiga xizmat qiladi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisining ushbu jarayondagi roli beqiyos bo'lib, u nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchilarga hayotiy ko'nikmalarni o'rgatuvchi yetakchi shaxs sifatida namoyon bo'ladi. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar va metodlardan foydalangan holda tarbiya jarayonini samarali tashkil qilish o'quvchilarning ijtimoiy va axloqiy yetukligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Makarenko, A. S. (1951). Tarbiya to'g'risida. Moskva: Pedagogika.
2. Sukhomlinskiy, V. A. (1977). Yaxshi inson qanday tarbiyalanadi? Moskva: Pedagogika.
3. Vygotskiy, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press.
4. Piaget, J. (1952). The Origins of Intelligence in Children. Norton.
5. Dewey, J. (1916). Democracy and Education. New York: Macmillan.
7. Ushinskiy, K. D. (1868). Inson – tarbiya ob'ekti sifatida. Moskva: Pedagogika.
8. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68–78.